
ITALYA VA YEVROPA MAMLAKATLARIDA TA'LIM- TARBIYA MASALARINING OLIB BORILISHI

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Qodirova Manzura Iftixorjon qizining maqolasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Italiya hamda yevropa mamlakatlarida ta'lim tarbiya masalarining olib borilishi haqida so'z boradi

Kalit so'zlar: Ta'lim, iqtisodiy, rivojlanish, Yevropa, Italiya.

Mamlakatimiz mustaqillik yo'ldagi ilk qadamlardan oq jamiyatning barcha sohalardagi qamrab olgan siyosiy va iqtisodiy tub islohatlar amalga oshira boshlandi. Talim sohasida jumladan uning birinchi pog'anasi hisoblanmish maktabgacha talim sohasida alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi kunda yevropa osiyo davrlaridan bir qancha islohatlar va O'zbekistonga olib kirilmoqda. Ham ta'limiy va iqtisodiy yangiliklar olib kirilmoqda. Maktabgacha talim sohasida hamkorlik asosiy vazifasi - bolalarni maktab talimiga tayyorlashda yakdilika erishish, bolani maktab ta'limiga tayyorlashning yuqori darajasini taminlash bo'lib, bu keyinchalik maktabda muvaffaqiyatli o'qishga olib boradi. Yevropa mamlakatlaridan biri Italiya. Italiya san'ati tarixi asosan G'arb tsivilizatsiyasi san'ati tarixini oldindan belgilab berdi. Ko'p asrlar davomida Apennin orollarida hukmronlik qilgan etrusk va ayniqsa Rim erlaridan keyin Italiya Uyg'onish davri Yevropa san'atida markaziy o'rinni egallaydi. Italiyada italyan tilining turli dialektlari ham mavjud. Barcha dialektlarni shimol, markaz va janub lahjalariga bo'lish odatiy holdir. Zamonaviy italyan tilini „mansabga erishgan“ dialekt deb

atash mumkin, u ijtimoiy-siyosiy hayotda keng qo'llanadi. Uch yoshdan boshlab kichik italiyaliklar bolalar bog'chalariga yuboriladi, u yerda ular uch yil davomida maktabga tayyorlanadi. Bolalar 15-30 kishidan iborat guruhlarda o'qishadi. Bolalar bog'chadan keyin boshlang'ich maktabga yuboriladi. O'rta boshlang'ich maktab 11 yoshdan 14 yoshgacha. Ushbu bosqichda talabalar italyan tili, tarix, geografiya, matematika va tabiatshunoslik, ikkita chet tili, san'at tarixi, texnologiya va musiqa fanlarini o'rganadilar. Ko'pgina qiyosiy olimlarning fikriga ko'ra, Italiyada zamonaviy ta'limning asosiy xususiyatlari quyidagilardir: badiiy ta'limning eng yuqori darajasi, pozitivizm pedagogikasi, universitet ta'limining ko'p asrlik an'analari, ta'limning yuqori darajasi tibbiyot va farmakologiya sohasi, dunyoda san'atning eng yuqori darajasi. Italiya san'at ta'limi sohasida dunyoda tan olingan yetakchi hisoblanadi. Italiya Uyg'onish davrini boshqarganligi sababli, san'at, rasm, musiqa va boshqa san'atning ta'siri har doim hamma darajadagi ta'limda aks etgan. Ko'plab konservatoriyalar va turli san'at ta'lim tashkilotlari mavjud. Bugungi kunda Italiyada san'at bo'yicha ta'lim dasturlarini amalga oshirish bilan bog'liq ikki yuzdan ortiq akademiya va madaniyat tashkilotlari mavjud. Dizayn akademiyalari butun dunyoda juda mashhur. Har qanday mamlakatning taniqli san'atkorlari Italiyada o'qishga intilishadi, bu yerda bebaho tajriba va mahoratga ega bo'lishadi. Italiyada bolalar 3 yoshdan bolalar bog'chasiga berishadi. U yerda bolalar uch yil davomida maktabga tayyorlanishadi. Bolalar guruhlarda 15- 30 kishidan bo'lib, ular mashhur pedagog Mariya Montessori metodi asosida tahsil olishadi. Xususiyl katolik bolalar bog'chalari ham bo'lib, ular an'anaviy usulda tarbiyalanadilar. : yoshdan bolalar boshlang'ich maktabda o'qiy boshlaydilar. Uning ikki bosqichi- shuola elementare 1 va shuola

elementare 2- barcha bolalar uchun bepul. Bu bosqichdagi barcha o'quv predmetlari: o'qish, yozish, chizish, arifmetika, musiqa va boshqalarni o'rganish majburiy hisoblanadi. Diniy bilimni xohishga ko'ra o'rganish mumkin. O'quv rejada bironta chet tilini o'rganish ham nazarda Rim tutilgan dunyodagi eng qadimgi universitetlardan biri va Evropadagi ikkinchi yirik universitet. U 1303 yilda tashkil etilgan. Rim universiteti talabalarga 300 dan ortiq bakalavriat dasturlari, 250 dan ortiq professional aspirantura, 119 aspirantura va 150 dan ortiq doktorlik dasturlarini taklif etadi, ulardan 6 tasi xalqaro doktorlik darajasini beradi. Bugungi kunda unda 170 ming kishi tahsil olmoqda, jumladan chet ellik talabalar. Ma'badning 14 fakultetida 4200 kishi dars beradi, ular orasida Italiyaning eng yaxshi professorlari bor. Universitetda 69 ta ixtisoslashtirilgan maktab va 1604 ta malaka oshirish kurslari mavjud.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Maktabgacha pedagogika F.R.QODIROVA,SH.Q.
TOSHPO'LATOVA. N.M.KAYUMOVA, M.NA'ZAMOVA
"TAFAKKUR "NASHIRYOTI TOSHKENT -2019

2.Tuzuvchilar:

N.Qodirova - Maktabgacha ta'lim nazariyasi kafedrasida o'qituvchisi

Taqrizchi:

M.Jo‘raxo‘jayev – Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim nazariyasi kafedrası mudiri, PhD

Z.F.Azizova – “University of economics and pedagogy” NOTM, Pedagogika kafedrası dotsenti, PhD

2. <https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Italiya&veaction=edit§ion=47>